

УДК 635.21; 631.527

Конкурентоспособность сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан

А. А. Васильев¹, доктор с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
отдела картофелеводства

О. В. Гордеев¹, доктор технических наук, старший научный
сотрудник отдела картофелеводства

Т. Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

А. Ж. Асаналиев², доктор с.-х. наук, доцент, ученый секретарь

В. А. Султанбаева², зав. кафедрой растениеводства и защиты растений

В. П. Дергилев¹, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник отдела
картофелеводства

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина,
Бишкек, Кыргызская Республика. E-mail: knau-info@mail.ru

Резюме. Представлены результаты трехлетнего эколого-географического испытания сортов картофеля челябинской селекции в Кыргызстане. Особый интерес для Кыргызской Республики имеют среднеранние сорта Ицил (40,4 т/га), Губернатор (39,8 т/га), Агат (38,3 т/га) и среднеспелый сорт Кавалер (38,4 т/га) по урожайности, не уступающие районированному в республике сорту-стандарту – Джелли (37,7 т/га).

Ключевые слова: картофель, сорт, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность.

Competitiveness of potato varieties of Chelyabinsk selection in the conditions of the Republic of Kyrgyzstan

A.A. Vasiliev¹, doctor of agricultural sciences

O.V. Gordeev¹, Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher of the
Department of Potato Growing

T.T. Dergileva¹, Senior Researcher, Potato Division

A.Zh. Asanaliev², Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Secretary of the University

V.A. Sultanbaeva², candidate of agricultural sciences, Head of the
Department of Plant Production and Plant Protection

V.P. Dergilev¹, candidate of agricultural sciences, Senior Researcher of the
Department of Potato Growing

¹**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg. E-mail: uyniisk@mail.ru**

²**Kyrgyz National Agrarian University named after I. K.I. Scriabin, Bishkek,
Kyrgyz Republic. E-mail: knau-info@mail.ru**

Summary. The results of ecological-geographical testing of potato varieties of Chelyabinsk selection in the conditions of the Republic of Kyrgyzstan are presented. Of particular interest are the mid-early varieties Agat (52.8 t/ha) and the Governor (45.2 t/ha) and the mid-season variety Kavalier (45.3 t/ha).

Key words: potato, variety, ecological-geographical test, Kyrgyzstan, yield.

Введение. Картофель является одной из важнейших продовольственных культур мира. В Кыргызстане его выращивают на площади более 76 тыс. га [1]. Важную роль при передаче новых сортов на государственное испытание играет экологическое испытание, являющееся завершающим этапом селекционного процесса. Этот метод дает возможность выделить адаптивные сорта, способные приспособиваться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [2–9]. Программа стратегического развития ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы предусматривает комплексное изучение созданных в институте сортов картофеля, что предусматривает и проведение экологического сортоиспытания в других регионах [10].

Цель исследований – изучить возможность возделывания сортов картофеля челябинской селекции в Республике Кыргызстан.

Методика и условия проведения исследований. Объектом исследований являлись 8 сортов картофеля челябинской селекции: Агат, Браслет, Губернатор (среднеранние), Захар, Ицил, Кавалер, Кузовок, Каштак, (среднеспелые). В качестве контроля выбран районированный в Кыргызстане раннеспелый сорт Джелли. Исследования проведены в 2019-2021 гг. в условиях орошения на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек). При закладке опытов и проведении исследований руководствовались методическими указаниями по экологическому сортоиспытанию картофеля [11]. Проведены фенологические наблюдения, учеты биометрических параметров растений. Дана оценка сортам по величине и структуре урожая. Продуктивность сортов определяли весовым методом, содержание крахмала – по удельному весу; оценку устойчивости сортов к болезням проводили на естественном инфекционном фоне по 9-балльной системе оценок [12].

Почва опытного участка – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое (0-25 см) гумуса 1,77 %, общего азота – 0,09 %, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг. Реакция почвенной среды – нейтральная (рН = 7,85).

Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля проводили при прогревании почвы на глубине посадки до 10°C: во второй – третьей декадах апреля. Для посадки использовали семенные клубни массой 50-80 г. Схема посадки 70x30 см. Глубина посадки – 6-8 см. Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное.

Сортоиспытания картофеля проводили в долинной зоне Чуйской области, основные характеристики которой представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об экологических пунктах испытания картофеля в условиях Кыргызской Республики

Наименование зоны	Высота над уровнем моря, м	Основные типы почв	Температура воздуха, 10°C	Годовая сумма осадков, мм	Безморозный период, дней
Средняя долинная орошаемая зона Чуйской области	800-1000	Северные обыкновенные сероземы, светло-каштановые	2900-3150	400-800	170-180

Результаты исследований. В 2019 году всходы у среднераннего сорта Ицил появились на 16 день после посадки, у стандарта (Джелли) – на 17, у среднеранних сортов Браслет и Губернатор – на 18. У среднеспелых сортов Кузовок всходы отмечались на 22, Кавалер – на 23, Захар и Каштак – на 24 день после закладки опыта (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты фенологических наблюдений, 2019 г.
(дата посадки картофеля – 15.04.2019 г.)

Название сорта	Фенологические фазы							Уборка
	Всходы		Бутонизация		Цветение	Образование клубней	Увядание ботвы	
	начало	полное	начало	полное	начало			
Джелли, st.	02.05	04.05	20.05	30.05	01.06	05.06	17.07	29.07
Браслет	03.05	06.05	21.05	01.06	03.06	09.06	22.07	09.08
Губернатор	03.05	05.05	19.05	28.05	01.06	09.06	23.07	08.08
Ицил	01.05	03.05	13.05	18.05	25.05	30.05	13.07	24.06
Кузовок	07.05	11.05	29.05	08.06	09.06	15.06	30.07	15.08
Кавалер	08.05	12.05	30.05	08.06	10.06	17.06	03.08	17.08
Каштак	09.05	13.05	01.06	13.06	15.06	19.06	05.08	19.08
Захар	09.05	14.05	02.06	11.06	14.06	20.06	07.08	20.08

Межфазный период «всходы – бутонизация» у среднеранних сортов составлял 16-18 дней (за исключением сорта Ицил – 12 дней), у среднеспелых сортов картофеля – 21-22 дня. Межфазный период «бутонизация – цветение» у среднеранних сортов составлял 12-13 дней, у среднеспелых сортов Кузовок и Кавалер – 11 дней, Захар – 12 дней, Каштак – 14 дней. По продолжительности периода «всходы – увядание ботвы» изученные сорта картофеля расположились в следующем порядке: Ицил – 74, Джелли – 77, Браслет – 81, Губернатор – 82, Кузовок – 85, Кавалер – 88, Каштак – 89 и Захар – 91 день.

В 2020 г. фаза полных всходов у среднераннего сорта Агат наблюдалась на 14 день после посадки. Наиболее продолжительным период «посадка – всходы» был у среднеспелого сорта картофеля Захар – 26 дней. У остальных фаза полных всходов наступала: у сортов Джерлли и Ицил на 18 день, Губернатор – на 19, у сортов Браслет и Кавалер – на 21, Кузовок – на 22, Каштак – на 23 день после посадки (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты фенологических наблюдений в 2020 г.
(дата посадки картофеля – 29.04.2020 г.)

Название сорта	Фенологические фазы							Уборка
	Всходы		Бутонизация		Цветение	Образование клубней	Увядание ботвы	
	начало	полное	начало	полное	начало			
Джелли, st.	13.05	17.05	04.06	06.06	08.06	12.06	24.07	03.08
Браслет	16.05	20.05	06.06	09.06	11.06	15.06	28.07	09.08
Каштак	18.05	22.05	09.06	08.06	16.06	19.06	03.08	16.08
Ицил	13.05	17.05	03.06	08.06	11.06	13.06	21.07	05.08
Губернатор	15.05	18.05	05.06	08.06	10.06	14.06	26.07	08.08
Кузовок	17.05	21.05	06.06	09.06	12.06	15.06	01.08	15.08
Захар	19.05	25.05	11.06	14.06	19.06	23.06	09.08	23.08
Кавалер	17.05	20.05	07.06	10.06	12.06	17.06	05.08	17.08
Агат	12.05	13.05	02.06	04.06	06.06	08.06	19.07	27.07

По продолжительности вегетационного периода изученные сорта картофеля в условиях 2020 года расположились в следующем порядке: Агат – 89, Джелли – 96, Ицил – 98, Губернатор – 101, Браслет – 102, Кузовок – 108, Каштак – 109, Кавалер – 110 и Захар – 116 дней. Другими словами сорт Агат в условиях Кыргызстана показал себя как ранний, Захар – как среднеспелый, а остальные сорта как среднеранние генотипы.

По результатам трехлетнего сортоиспытания в Кыргызской Республике наибольший интерес среди сортов челябинской селекции представляют среднеранние сорта Ицил (с урожайностью клубней 40,4 т/га), Губернатор (39,8 т/га), Агат (38,3 т/га) и среднеспелый сорт Кавалер (38,4 т/га), которые не уступали по продуктивности районированному в республике сорту-стандарту – Джелли (37,7 т/га) (таблица 4).

Заслуживает внимания среднеранний сорт Захар, сформировавший в среднем за годы исследований урожайность клубней 35,6 т/га, что оказалось только на 5,9% меньше, чем у сорта Джелли. Тогда как в условиях 2021 года этот сорт по продуктивности оказался на втором месте (с результатом 38,5 т/га), уступая только сорту Ицил (45,6 т/га).

Челябинские сорта Браслет, Кузовок и Каштак в условиях Кыргызстана не сумели сформировать достойный урожай клубней ни в один из годов

исследований. Урожайность картофеля сорта Браслет за период исследований не превышала 35,6 т/га, Каштак – 30,0 т/га, Кузовок – 25,2 т/га.

Таблица 4 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, т/га

Название сорта	Урожайность клубней, т/га			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Среднее
Джелли (st)	39,7	42,0	31,6	37,7
Ицил	36,0	39,6	45,6	40,4
Губернатор	39,8	45,2	34,5	39,8
Агат	–	52,8	23,8	38,3
Кавалер	39,0	45,3	31,0	38,4
Захар	32,7	35,6	38,5	35,6
Браслет	29,7	33,1	35,6	32,8
Кузовок	25,2	26,2	21,4	24,3
Каштак	20,8	21,1	30,0	24,0
НСР ₀₅				

Закключение. По результатам трехлетнего испытания челябинских сортов картофеля в условиях Кыргызской Республики (2019-2021 гг.) выделились сорта среднераннего срока созревания: Ицил (с урожайностью клубней 40,4 т/га), Губернатор (39,8 т/га), Агат (38,3 т/га), а также среднеспелый сорт Кавалер (38,4 т/га), которые не уступали по продуктивности районированному в республике сорту-стандарту – Джелли (37,7 т/га).

Литература

1. **Morais T. P.,** Asmar S. A., Silva H. F. de J., Luz J. M. Q., Melo de B. Application of tissue culture techniques in potato // Bioscience Journal. – 2018. – Vol. 34. – № 4. – P. 952-969.

2. **Асаналиев А.Ж.** Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – 2015. – № 3 (45). – С. 17-26.

3. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сборник научных трудов. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

4. **Карабаев Н.А., Дуйшембиев Н.Д., Карабаев Н.Н.** Реалии и перспективы развития культуры земледелия страны // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2016. – № 11-1. – С. 65-69.
5. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.
6. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.
7. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.
8. **Сергеева Л.Б., Шанина Е.П.** Картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.
9. **Шанина Е.П., Клюкина Е.М.** Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 56-58.
10. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В.** [и др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.
11. Экологическое сортоиспытание картофеля в Сибири. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 15 с.
12. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции Tuberosum (DUM), ВУК рода *Solanum L.*/ Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1984. – 44 с.